

Propondo uma Metodologia para o Monitoramento da Sociobiodiversidade dos Maretórios com Base na Ciência Cidadã

Pôster

Esley L. de Sousa^{1,2,5}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3,4,5}, Diego M. dos Santos^{1,2,5}, Nicolas F. de Sousa^{1,2,5}, Enzo de J. Ferreira^{1,2,5}, Yago de J. Martins^{2,5}, Eric Wagner Lopes da Costa^{2,5}, Cácio Deniro Monteiro da Costa^{2,5}, José Henrique Mescouto Sousa^{2,5}, Anderson Brito Monteiro Junior^{2,5}, Itala Jaiane da Silva Sousa^{2,5}, Silviane Costa da Silva^{2,5}, Geovanna Azevedo de Vasconcelos^{2,5} e Marcus E. B. Fernandes^{1,2,3,5}

Palavras-chave: sociobiodiversidade, ciência cidadã, manguezal

A sociobiodiversidade é a integração dos elementos socioculturais com a biodiversidade, destacando a interdependência entre a natureza e as comunidades humanas. No caso dos manguezais e seus maretórios, essa interdependência é particularmente evidente, tendo em vista que as comunidades tradicionais dependem dos recursos naturais dos manguezais para suas atividades econômicas e culturais. Embora o SiBBr seja uma ferramenta essencial para a biodiversidade, a inclusão de informações sobre a sociobiodiversidade não é contemplada pela plataforma. A ausência de dados relacionados à sociobiodiversidade dos maretórios representa uma lacuna significativa, limitando a eficácia da plataforma por não levar em conta as interações entre os aspectos socioculturais e a biodiversidade. Sem dados, as estratégias de conservação e uso sustentável podem ser inadequadas, desconsiderando o papel fundamental das comunidades tradicionais. Esse estudo tem como objetivo geral propor uma metodologia participativa para o monitoramento da sociobiodiversidade utilizando a plataforma do SiBBr, e como objetivos específicos: i) propor um protocolo de monitoramento da sociobiodiversidade, alocar os dados de ocorrências da sociobiodiversidade dos maretórios dentro da plataforma SiBBr. Esta pesquisa utilizará uma abordagem participativa por meio da ciência cidadã com protocolos do MangueColab alocados na plataforma KoboToolbox. Serão realizados treinamentos para o uso do aplicativo KoboCollect para coleta de dados junto aos

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), esleysousa019@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com

² Observatório do Mangue e seus Maretórios, esleysousa019@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com; wagnereric589@gmail.com; geovanna.azevedo581@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁴ Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com

⁵ Rede Marangatu, esleysousa019@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; enzogeoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com; wagnereric589@gmail.com; geovanna.azevedo581@gmail.com

Pesquisadores do Mangue do Observatório. Os dados serão organizados de forma que permita a integração na plataforma SiBBR ou em outras plataformas compatíveis, promovendo uma governança de dados mais inclusiva e eficaz. Espera-se que esse estudo resulte na implementação bem-sucedida de um protocolo de monitoramento da sociobiodiversidade, contribuindo para a governança de dados, e engaje as comunidades estuarino-costeiras, capacitando-as a desempenhar um papel ativo nas decisões e na elaboração de soluções que sejam apropriadas ao seu contexto local por meio da ciência cidadã.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal que possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (No de processo 84398-1).

Agradecimentos: Nosso agradecimento aos Pesquisadores do Mangue, jovens das comunidades, do Observatório do Mangue, cuja participação será essencial para a realização dessa pesquisa. Agradecemos ao Observatório do Mangue e seus Maresórios pelo apoio logístico (processor: 409667/2022-6) e ao projeto Rede Marangatu: Rede de Ciência Cidadã para Governança Territorial e Promoção de Políticas de Preservação e Valorização da Sociobiodiversidade Costeira Marinha (No de processo 441149/2023-5) pela bolsa de trabalho para realizar esta pesquisa. Ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA), instituições que irão viabilizar esta pesquisa.